

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TARIX DARSLARINI O'QITISHDA

MUAMMO VA YECHIMLAR

Sirdaryo viloyati Guliston tumani

1 - IDUM ning tarix fani o'qituvchisi Xoltojieva Surayyo

Annotatsiya:

Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida tarix darslarini o'qitishda innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlarni qo'llashga qodir salohiyatli kadrlar har bir tuman, shahar kesimida sanoqlidir.

Kalit so'zlar:

Tarix, o'quv qo'llanma, xrestomatiya, electron, bosma metodik vosita, veb-sayt, metodik ta'minot.

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim bosqichlari, qolaversa, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning yo'qligi dolzarb muammoga aylanib ulgurgan. Mazkur muammoning ildizi ayni masalada yetarlicha tadqiqot ishlari olib borilmaganligi, borlari ham amaliyotga to'laqonli joriy etilmasdan qog'ozda qolib ketayotganligiga borib taqaladi. Xususan, umumta'lim maktablarida tarix darslarini o'qitishda innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlarni qo'llashga qodir salohiyatli kadrlar har bir tuman, shahar kesimida sanoqlidir. Ushbu kadrlarning deyarli barchasi milliy oliy ta'lim tizimi yetishtirib bergan mutaxassislar sanaladi. Davlat tomonidan pedagog kadrlar malakasini oshirish jarayonini tizimli tashkil qilish asnosida ta'lim sifatini oshirishga urinishlar kuzatilmoqda. Biroq o'tgan vaqt mobaynida o'qituvchilar malakasini oshirish institutlari bildirilgan ishonchni oqlash o'rniga amaldagi byurokratik-korrupsion tizimning bir bo'lagiga aylanib qoldi. Qisqacha aytganda, pedagog kadrlar malakasini oshirishdan ko'zlangan maqsadga to'liq erishishning imkoni bo'lmadi. Quyida umumta'lim muassasalari tarix o'qituvchilari faoliyati misolida buning ayrim sabablari bilan tanishib chiqamiz.

Birinchiidan, o'qituvchilar malakasini oshirish jarayoniga chet eldan yoki xorijiy tajribaga ega mahalliy mutaxassislar muntazam jalb etilmadi. Bu esa MOIarning samaradorligiga ta'sir etmay qolmadi.

Ikkinchiidan, MOI da o'qish mobaynida va undan keyin o'qituvchilarga foydalanish uchun tavsiya etilishi mumkin bo'lgan metodik adabiyotlar yaratilmadi.

Garchi yaratilgan bo'lsa-da, samara bermadi. Uchinchiidan, o'qituvchilar malakasini muntazam oshirib borishga qo'shimcha tizimli yondashuvni tashkil etishdan ko'ra, ular turli keraksiz hujjatlarni to'ldirishga majbur qilindi. So'nggi yillarda Xalq ta'limi vazirligi tomonidan ushbu holatga barham berishga harakat qilindi, biroq bu hali to'la bartaraf etilmadi. Bunday fikrga kelishga asoslarimiz yetarli.

To'rtinchiidan, malaka oshirish jarayonida beriladigan bilimlarni oliy ta'lim tizimiga ham joriy qilgan holda malaka oshirish institutlarining ilmiy axborot balansini sohaga oid yangicha tushuncha, g'oyalarga asoslangan vositalar, metodik manbalar bilan to'ldirib borishga mutlaqo e'tibor qaratilmayapti. Aksincha, MOI oliy ta'lim tizimi yetishtirgan sifatsiz kadrlar "malakasini oshirish"ga buyurtma qabul qiluvchi tashkilotga aylanib qolmoqda. Chunki MOI da ishlaydigan mutaxassislarning aksariyati oylar, yillar davomida birgina ma'nan eskirib ketgan ma'ruzadan foydalanib, o'qituvchilarga dars o'tib kelishmoqda. Bugun buni sir tutolmaymiz.

Xullas, muammoni yuzaga keltiruvchi sabablar bisyor. Milliy va xalqaro ta'lim tajribasiga asoslangan holda ikkita yechim orqali yuqoridagi muammoni bartaraf etishga dastlabki qadamni qo'yish mumkin, degan xulosaga keldik. Quyida ular bilan tanishishingiz mumkin:

1. Avvalo, tarix o'qitish metodikasi yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar tayyorlashda oliy ta'limda o'qitiladigan o'quv fanlari tarkibini tubdan qayta ko'rib chiqib, faqatgina mutaxassislik fanlarini yangicha yondashuv asosida samarali o'qitishni tashkil etgan holda o'qish muddatini to'rt yildan uch yilga qisqartirishga erishish mumkin. Bunda mutaxassislik fanlari jami o'quv fanlari tarkibining 80 foizini tashkil etishi maqsadga muvofiqdir.

Qolaversa, har bir fanni o'qitishda ma'ruza mashg'ulotlari fan uchun ajratilgan o'quv soatlarining 25 foizni, amaliy mashg'ulotlar — 25 foiz, mustaqil ta'lim — 25 foiz, pedagogik amaliyot — 25 foizini tashkil qilishi lozim.

2. Tarix o'qituvchilari uchun milliy metodik ta'minot manbasi yaratilishi zarur. Ular o'quv qo'llanma, xrestomatiya, elektron yoki bosma metodik vosita, veb-sayt ko'rinishida bo'lishi mumkin. Mazkur metodik ta'minot manbalaridan foydalanish oliy ta'lim muassasalarida o'qish jarayonidayoq bo'lajak mutaxassislar tomonidan o'zlashtiriladi. Keyinchalik davriylik asosida ushbu metodik ta'minot manbalari yangilab boriladi. Metodik ta'minot manbalarini yaratishda har bir ta'lim (o'qitish) metodini alohida tasnif asosida tavsiflashga e'tibor qaratilishi lozim (bu jarayon qo'shimcha tadqiqotlarni talab etadi). Chunonchi, metodlar sodda va ravon tilda muayyan misollar orqali tushuntirilishi muhim. Chunki ko'pchilikka mavhum ilmiy uslubda biror-bir misollarsiz, tavsiyalarsiz yoritilgan o'qitish metodlaridan ta'lim jarayonida foydalanish undan ko'zlangan samaraga erishishga to'sqinlik qilishi mumkin.

Ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga ahd qilgan ekanmiz, unga noan'anaviy yondashuvlarni joriy etishdan cho'chimaslik zarurligini ta'kidlagan bo'lar edik. Zero, ta'lim tizimi taraqqiyotining bugungi darajasi kelajakda mamlakat taqdiri kimlarning qo'lida bo'lishiga ishoradir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. «Ta'lim taraqqiyoti», 3-maxsus son.-T.: «Sharq», 1999 y.
2. Tarix o'qitish metodikasi . Toshkent, 2005 yil